

АНАЛИЗ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ ЗА 3 МЕСЯЦА 2023 ГОДА В СЕКЦИИ РАЙОННЫХ СХОДОВ ГРАЖДАН, ШКОЛЬНЫХ И ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЖАРКУРГАНСКОГО РАЙОНА (СУРХАНДАРИНСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Содикова Нигора Баходир кизи

Студентка Ташкентской Медицинской Академии

Абдурахмонов Баходир Шомуратович

Госпитальный эпидемиолог Жаркургонского районного медицинского объединения, заместитель председателя инфекционной комиссии

Пардаев Шавкат Чориевич

Санитарный врач центра санитарно-эпидемиологического контроля, Сурхандарьинское областное управление внутренних дел

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8185959>

Актуальность: В связи со сложной эпидемиологической обстановкой по вирусному гепатиту «А» в районе в отделении инфекционных болезней районного медицинского объединения прошли лечение 385 больных, из них 384 человека в возрасте до 18 лет. Также из 385 больных 377 являются сельскими жителями, согласно анализу секции дворового схода в районе, в 3-м месяце 2023 года из 66 махалли района 61 болел вирусной инфекцией гепатитом "А" и поступили в отделение инфекционных болезней районного медицинского объединения. Населенные пункты с наибольшим количеством случаев гепатита А в районе: Камар-14 чел., Маданият-13 чел., Гульхавуз-11 чел., Куштепа-11 чел., Нефтчиляр-11 чел., Полванлар Юрт-10 чел., Мехнатабад-10 чел., Боботог - поступило 10 больных, Мустакиллик-10, село Кум-9, Янгарик-9, Матонат-9, Истиклал-8, Намуна-8, Офтобкурган-9 больных.

В 43 из 66 общеобразовательных школ районного отдела народного образования зарегистрировано 64 случая вирусного гепатита А, в том числе 3 в школах 1(Ш), 7-Ш-3, 10-Ш-3, 47-Ш-3, У школьников зарегистрированы 51-Ш-3, 2, 5, 14, 16, 33-Ш-2, 3, 6, 8, 64, 65-Ш-1. Вирусный гепатит А зарегистрирован у 21 ребенка из 20 учреждений из 44 организаций дошкольного образования, находящихся в ведении районного отдела дошкольного образования. Перечисленные дошкольное образовательное учреждение: 12-дошкольное образовательное учреждение 2 человека, 34, 39, 24, 8, 5, 35, 2, 6, 10, 28, 3, 7, 36, 31, 4, 12, 18, 43, 21-ое 1 человек.

Исследования проводились с целью снижения показателей данного заболевания среди населения района, чтобы дети до 18 лет, больные вирусным гепатитом А, не отставали в развитии.

Цель нашей работы: определить оперативные меры против заражения и распространения заболевания вирусным гепатитом А среди населения района в возрасте до 18 лет.

Задача: Изучить инфицированных детей до 18 лет и снизить заболеваемость до 0.

Метод проверки: Опрос.

Вывод: Исходя из вышеизложенных данных, 67% заболеваемости приходится на домашние детские сады, к числу основных причин относятся отсутствие обеспечения питьевой водой в домашних детских садах, нехватка дезинфицирующих средств, непонимание воспитателями инфекционных болезней и дезинфицирующих средств и их применения, факторы, вызывающие распространение болезни.

Рекомендации:

1. Подача питьевой воды в приусадебные питомники централизованно в специальной емкости.
2. Строгая подготовка воспитателей на основе специальной программы по применению инфекционных и дезинфицирующих средств с аттестацией.

